

Взаимосвязь стратегического планирования, технологических укладов и национальных проектов

А.П. Рязанцев,

д-р экон. наук, проф., профессор, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва (e-mail: Remir095@yandex.ru)

Е.Ю. Хрусталева,

д-р экон. наук, проф., главный научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: stalev777@yandex.ru)

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: sergey77707@rambler.ru)

Д.А. Рязанцева,

специалист отдела анализа и прогнозирования, ИФНС России № 4 по г. Москве (e-mail: dryazanceva@gmail.com)

Аннотация. Эффективный переход к новым технологическим укладам представляется важной и актуальной проблемой инновационного экономического развития. Он осуществляется во взаимосвязи со стратегическим планированием. В статье исследовано влияние балансового, ситуационного и других методов на формирование целостной системы государственного планирования. Обоснованы ключевые принципы освоения новых технологических укладов с учетом инновационного развития хозяйственной, финансовой и миграционной деятельности. Проведен анализ современного состояния технологического суверенитета и структурной адаптации российской экономики к глобальным вызовам.

Abstract. Effective transition to new technological structures seems to be an important and urgent problem of innovative economic development. It is carried out in conjunction with strategic planning. The article examines the influence of balance, situational and other methods on the formation of an integrated system of state planning. The key principles of mastering new technological structures are substantiated taking into account the innovative development of economic, financial and migration activities. An analysis of the current state of technological sovereignty and structural adaptation of the Russian economy to global challenges is carried out.

Ключевые слова: стратегическое планирование, технологические уклады, национальные проекты, миграционная политика, банкротство, инфляция.

Keywords: strategic planning, technological structures, national projects, migration policy, bankruptcy, inflation.

Введение

Проблема влияния стратегического планирования на технологические уклады и национальные проекты является актуальной. С позиции политэкономической категории эквивалентность производительных сил и производственных отношений становится необходимым и достаточным условием для принципиального анализа состояния национальной экономики. Нарушение этой эквивалентности при незначительном отклонении возможно в рамках ситуационного и конъюнктурного подходов, и это, к сожалению, произошло в начале XXI века [1, 2]. В случае системного отклонения требуется инструментарий среднего и долгосрочного планирования. Последнее решение данного обстоятельства реализуется на основе Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [3], требующего прогностического сопровождения. Выполнение данного закона в практической реализации выявило его фрагментарный характер. Для выполнения проблем фрагментации этого закона потребовался Указ Президента РФ «Об

утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования РФ» [4]. Существенным элементом данного Указа является балансовый метод подготовки и принятия государственных решений, которые возможны при построении статического и межотраслевого баланса.

Современное законодательство позволяет информационно использовать сходящийся ряд Неймана [5], особенно его элементов второго и третьего ряда, содержание которых в должной мере формирует политику импортозамещения на государственном уровне, включая участие частного бизнеса. Такой ориентир не позволяет применять необдуманные решения, а также требует интеграцию региональных и федеральных программ развития.

Основные принципы освоения новых технологических укладов

Следует иметь ввиду принципиальное отличие национальных счетов от интегрированных балансовых систем в анализе и планировании экономики. Последние в основном связаны с

трудностью вычисления сопоставимости показателей, характеризующих финансовые и материальные ресурсы.

Межотраслевой баланс позволяет рассмотреть ограничения по производственным и финансовым ресурсам, включая анализ финансовой деятельности и полные затраты труда. Полученные результаты могут быть подтверждены в рамках эконометрического и вероятностного подходов.

К сожалению, по известным причинам в начале 1990-х годов формирование полномасштабного межотраслевого баланса перестало поддерживаться в актуальном состоянии, а в настоящее время вместо отраслей экономики используется новый термин «виды экономической деятельности». При этом стало известно функциональное соотношение между потоками и запасом.

Особое внимание требует исследование процессов таргетирования инфляции. Дело в том, что, по нашему мнению, показатель инфляции следует отнести к категории запасов, а процесс таргетирования – к категории потоков. Имеется четкая взаимосвязь между показателями потоков и запасов. Предположительный темп инфляции может быть получен на основе экономического положения страны, ожидаемого в будущем.

Естественно, что в данном случае ни о какой высокой степени надежности не может идти речи. Скорее это выбор вариантов, отвечающих тем или иным представлениям о будущем развитии. При этом в составе потока имеются ламинарные и турбулентные составляющие, что предполагает формирование итогового показателя запасов. Более того, на последнее оказывают воздействия неэкономические факторы. Этим объясняется крайне низкое воздействие чрезмерно высокого показателя на инфляцию. Определенную помощь в оценке соответствующего показателя может оказать статистический анализ прошлых тенденций.

Достижение целей социально-экономического развития

Часто оказывается, что некоторые рациональные суждения экспертов в рамках причинно-следственных связей приводят к результатам, не всегда отвечающим действующей практике развития российской экономики, обладающей научным и производственным потенциалом [6]. В настоящее время проблема практического достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года является, как никогда актуальной. Следует отметить принципиальное отличие между национальными проектами и государственными программами. Национальные проекты разрабатываются на уровне конкретных министерств с установлением персональной ответственности. На данном этапе идет реализация 19 проектов, направленных на дальнейшее

развитие нашей страны. При этом разрабатывается паспорт национального проекта, в рамках которого определяются кураторы и руководители. Чтобы оценить эффективность и практическую значимость индустриальных проектов, необходимо рассмотреть их коммерческую целесообразность и их вклад в национальную экономику. Данный подход возможен на основе коммерческой ставки дисконтирования и социальной ставки. Различие между ними существенно и принципиально. Если для коммерческой ставки расчеты очевидны, то для социальной ставки применяются различные методологические подходы.

В качестве примера особенностей расчета социальной ставки дисконтирования можно привести подходы, рекомендуемые профессором Мельниковым Р.М. [7]. Однако, приведенный пример не является единственно рекомендуемым для практических целей. В частности, в СССР использовался норматив хозяйственной эффективности равной 0,15. Этот народнохозяйственный показатель устанавливается дифференцированно для ряда отраслей (аналог социальной ставки дисконтирования) [8]. Предложенный инструментарий применяется в условиях нового строительства и модернизации, реконструкции, расширении действующих предприятий, включая тематику производственно-территориальных комплексов. Это требует подготовки соответствующих технико-экономических обоснований реализации национальных проектов. В случае получения положительных результатов за этой стадией следует стадия подготовки и согласования рабочих чертежей.

При использовании национальной ставки дисконтирования возможно исследование влияния миграционных процессов на подготовку и селективное привлечение высококвалифицированных специалистов для реализации национальных проектов [9].

Представляется возможным введение показателя энтропии как меры неопределенности при реализации национальных проектов [10]. Это позволит избежать в предлагаемых проектах точек бифуркации, в окрестности которых произойдет разрушение и деградация системы. Это поможет рассмотреть этапы развития новых технологических укладов, исключая негативные события. Развитие технологических укладов позволит использовать аналитический аппарат дискриминантных функций, в том числе расчет соответствующих коэффициентов, что дает возможность исследовать этапы технологического развития экономики. Данный системный подход, позволит целенаправленно, логично, организационно и юридически применить статьи закона «О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [11].

Инфляция и кризисные состояния предприятий

Теоретические модели остаются малоприменимыми для прогнозирования инфляции в реальном мире. Особенно в случае краткосрочного прогнозирования, не говоря уже о среднесрочном и долгосрочном. Таргетирование, относящееся к показателям потока, по сути являются динамическими, многофакторными и нелинейными процессами. Аналогичные рассуждения можно отнести к проблематике соотношения фиксированного и плавающего валютного курса. Для подавления инфляции и защиты производства нужны специальные меры. Прежде всего признание повышения цен под предлогом девальвации рубля и привязки внутренних цен на отечественные товары к мировым. Это возможно при адекватном формировании экспортного таможенного тарифа с соответствующей товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности [12], что позволит избежать введения политики монополии внешней торговли.

Межотраслевой баланс позволяет рассмотреть ограничения по производственным ресурсам, включая полные затраты труда. Полученные результаты могут быть подтверждены в рамках эконометрического подхода. Но эконометрические перспективы модели межотраслевого баланса представляются крайне неоднозначными при определении коэффициентов прямых и полных материальных затрат.

Следует также отметить, что раскрытие содержания федеральных и региональных документов о банкротстве предприятий будет неполным при отсутствии проблем диагностики кризисного состояния предприятий с точки зрения социально-экономического состояния и темпов развития региональной инновационной инфраструктуры [13]. Практика показывает, что нельзя исключать кризисных состояний предприятий при наблюдаемой этапности смен технологических укладов. При этом возможна диагностика кризисного состояния предприятий и время достижения этого состояния. Определить, в каком случае предприятие может преодолеть этот кризис, возможно на основе соответствующих разделов тематической статистики.

Заключение

Представляется возможным введение показателя энтропии как меры степени неопределенности состояния предполагаемой системы национальной экономики. Если есть точки бифуркации, то в окрестности этих точек происходит разрушение и деградация системы. Таким образом, можно определить и оценить ожидаемые этапы развития новых технологических укладов. Это позволяет использовать аналитический аппарат дискриминантных функций, в том числе и расчет соответствующих коэффициентов, что дает

возможность ускорить и повысить качество технологического развития экономики.

Библиографический список:

1. Российская экономика в 2000 году. Тенденции и перспективы / Под редакцией Е. Гайдара (главный редактор), С. Синельникова-Мурылева. Выпуск 22. – Москва: Фонд «Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара», 2001. – 375 с.
2. Российская экономика в 2001 году. Тенденции и перспективы: В 2-х томах / Под редакцией Е. Гайдара (гл. ред.), С. Синельникова-Мурылева. Том I. (Выпуск 23). – Москва: Фонд «Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара», 2002. – 620 с.
3. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ (последняя редакция). Электронный ресурс: <https://base.garant.ru/70684666/> (дата обращения 05.02.2025).
4. Указ Президента РФ от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации». Электронный ресурс: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402915816/> (дата обращения 05.02.2025).
5. John von Neumann. Theory of Games and Economic Behavior. – Princeton: Princeton University Press, 1944. – 625 p.
6. Лавринов Г.А., Косенко А.А., Хрусталев Е.Ю. Инновационный потенциал российского оборонно-промышленного комплекса // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. Том 9. № 22. С. 2-14.
7. Мельников Р.М. Оценка эффективности общественно значимых инвестиционных проектов. – М.: Проспект, 2016. – 238 с.
8. Захаров С.Н. Расчёты эффективности внешнеэкономических связей. – М.: Издательство «Экономика», 1975. – 223 с.
9. Хрусталев Е.Ю., Баранова Н.М. Интеллектуальные семантические модели для повышения качества образовательных и научно-исследовательских процессов // Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 35 (338). С. 2-10.
10. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Высшая школа, 2001. – 576 с.
11. Федеральный закон «О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 28.12.2024 № 523-ФЗ. Электронный ресурс: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412280025?ysclid=m8ipfuhdnh579667294> (дата обращения 05.02.2025).
12. Четыркин Е.М. Финансовые вычисления по внешнеэкономической деятельности. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 317 с.
13. Хрусталев Е.Ю., Ларин С.Н. Региональные приоритеты в развитии инновационной инфраструктуры // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. Том 7. № 42 (135). С. 8-15.

Дата поступления рукописи в редакцию
15.04.2025

Дата принятия рукописи в печать
18.04.2025